

BUTUN SONLI DASTURLASH MASALASINI YECHISHNING GOMORI USULI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243320>

ФИО автора: A.O.Abdug'aniyev, O'tanazarova Yulduz Ravshan qizi

Учебное заведение (населенный пункт): Iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktor(Phd) Termiz davlat universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti talabasi

Butun sonli dasturlash masalasi chiziqli dasturlash masalasidan qo'shimcha

$$x_{ij} = 0, \text{ ёки } x_{ij} = 1 \quad (1)$$

yoki

$$x_j \geq 0, \text{ бутун, } (j = \overline{1, n}), \quad (2)$$

ko'rinishdagi shartlar bilan farq qiladi. Bu shartlarning qatnashishi butun sonli dasturlash masalasini yechish jarayonini qiyinlashtiradi. Natijada chiziqli dasturlash masalasini yechish uchun qo'llaniladigan usullarni butun sonli dasturlash masalalariga qo'llash mumkin bo'lmay qoladi. Butun sonli dasturlash masalalarni yechish uchun uning xususiyatlarini e'tiborga oluvchi usullar yaratilgan bo'lib, ulardan Amerika olimi R.Gomori yaratgan usul optimal yechimni beruvchi eng aniq usul hisoblanadi. R.Gomori to'liq butun sonli va qisman butun sonli dasturlash masalalarni yechish usulini yaratgan. Quyida uning faqat to'liq butun sonli dasturlash masalalarni yechish uchun mo'ljallangan 1- algoritmi haqida masalalarni hisoblaymiz. Bu usulning g'oyasi quyidagidan iborat. Berilgan butun sonli dasturlash masalasida noma'lumlarning butun bo'lishlik shartiga e'tibor bermasdan, ularning oddiy chiziqli dasturlash masalasi sifatida Simpleks usulidan foydalanib yechamiz.

Agar yechim butun sonlardan iborat bo'lsa, u butun sonli dasturlash masalasining ham yechimi bo'ladi. Aks holda noma'lumlarning butun bo'lishlik shartini e'tiborga oluvchi va «kesuvchi tenglama» deb ataluvchi qo'shimcha tenglama tuziladi. Bu tenglama asosiy tenglamalar sistemasiga qo'shib yoziladi va bazis yechim almashtiriladi. Buning uchun noma'lumni kesuvchi tenglamadan ajratiladi va uning qiymatini boshqa tenglamalarga qo'yib chiqiladi. Unday ishlar masalaning butun sonli yechimi topilguncha yoki uning mavjud emasligi aniqlanguncha takrorlanadi. Har bir bosqichda tuzilgan qo'shim tenglama kesuvchi tenglama deb atalishiga sabab bu tenglama yordamida berilgan (2) masalaning rejalaridan tashkil topgan qavariq to'plamining kasr sonli rejalarini o'z ichiga olgan qismini kesib boradi. Kesish jarayoni K to'plamining faqat butun sonli rejalarini o'z ichiga olgan qismi K` topilguncha yoki bunday qism mavjud emasligi aniqlanguncha takrorlanadi. Buning geometrik tasvirini quyidagi 1-rasmda ifodalash mumkin. Bu rasmda K qavariq to'plam OAVSD ko'pburchak orqali ifodalangan. Bu ko'pburchakning burchak nuqtalari kesuvchi tenglamalar yordami bilan kesib borish natijasida OMLN qavariq ko'pburchak hosil bo'ladiki, uning burchak nuqtalarining koordinatalari butun sonlardan iborat bo'ladi.

1-rasm

Kesuvchi tenglamalar quyidagicha tuziladi:

1. Faraz qilaylik, (2) masaladagi noma'lumlarning butun bo'lishlik shartini tashlab yuborishdan hosil bo'lgan masala yechilgan va uning optimal yechimi $X=(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_m, \dots, x_n)$ bo'lsin. Oxirgi Simpleks jadvaldagi basis vektorlar $P_1, P_2, \dots, P_i, \dots, P_m$ lardan iborat deylik. Bu holda bu Simpleks jadvalining ko'rinishi quyidagicha bo'ladi

$$\bar{X} = \begin{pmatrix} x_1 & 1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & x_{1,m+1} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1n} \\ x_2 & 0 & 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & x_{2,m+1} & \dots & x_{2j} & \dots & x_{2n} \\ \dots & \dots \\ x_i & 0 & 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & x_{i,m+1} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{in} \\ \dots & \dots \\ x_m & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & x_{m,m+1} & \dots & x_{mj} & \dots & x_{mn} \end{pmatrix}$$

Agar barcha x_i lar butun sonlar bo'lsa, topilgan yechim butun sonli dasturlash masalasining yechimi bo'ladi.

2. Faraz qilaylik, ba'zi x_i lar kasr sonlardan iborat bo'lsin hamda ba'zi x_{ij} lar ham kasr sonlar bo'lsin (aks holda masala butun sonli yechimga ega bo'lmaydi). x_i va x_{ij} larning butun qismlarini mos ravishda $|x_i|$ va $|x_{ij}|$ bilan belgilaymiz. U holda bu sonlarning kasr qismlari q_i, q_{ij} lar quyidagicha aniqlanadi:

$$\begin{cases} q_i = x_i - |x_i|, \\ q_{ij} = x_{ij} - |x_{ij}|. \end{cases} \quad (3)$$

Faraz qilaylik, ba'zi $q_i \neq 0$ bo'lsin. U holda \bar{X} matritsaning $\max_{q_i \neq 0} q_i = q_k$ tenglikni qanoatlantiruvchi k qatori uchun kesuvchi tenglama tuziladi. Buning uchun avval

$$q_k x_1 + q_k x_2 + \dots + q_k x_n \geq q_k \quad (4)$$

tengsizlik tuziladi, so'ngra uni (-1) ga ko'paytirib x_{n+1} qo'shimcha o'zgaruvchi kiritish natijasida quyidagi tenglama hosil qilinadi.

$$-q_k x_1 - q_k x_2 - \dots - q_k x_n + x_{n+1} = -q_k \quad (5)$$

Bunday tuzilgan tenglama **kesuvchi tenglama** deyiladi.

3. Kesuvchi tenglamani simpleks jadvalining $m+2$ qatoriga joylashtiramiz. Bu tenglamadagi x_{n+1} o'zgaruvchiga mos keluvchi P_{n+1} vektor bazis vektor bo'ladi. Bazisdan P_{n+1} vektor chiqarilib, uning o'rniga

$$\min_{q_{kj} < 0} \left(\frac{\Delta_j}{q_{kj}} \right) = \frac{\Delta_l}{q_{kl}}$$

shartni qanoatlantiruvchi P_l vektor kiritiladi va oddiy simpleks usuldagi formulalar yordamida simpleks jadval almashtiriladi. Agar hosil bo'lgan simpleks jadvaldagi barcha x_i lar butun sonli (ya'ni xamma $q_i = 0$) bo'lsa, topilgan yechim berilgan butun sonli dasturlash masalasining yechimi bo'ladi. Aks holda yuqoridagi 2-3 punktlarda qilingan ishlarni yana takrorlaymiz, umuman bu ishlar berilgan masalalarning butun sonli yechimi topilguncha yoki masalalarning butun sonli yechimi mavjud emasligi aniqlanguncha takrorlanadi. Agar $\max q_i = q_k$ $q_i \neq 0$ shartni qanoatlantiruvchi k - qatordagi barcha x_{ij} lar butun sonli (demak barcha $q_{kj} = 0$) bo'lsa, u holda berilgan masala butun sonli yechimga ega bo'lmaydi.

Misol. Quyidagi chiziqli dasturlash masalasini butun sonli yechimini toping.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 6 \\ 2x_1 - 3x_2 \leq 3 \end{cases},$$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$, *butun*,

$$y = 8 - 3x_1 - x_2 \rightarrow \min.$$

Yechish. Masalaning normal holga keltiramiz:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 - 3x_2 + x_4 = 3 \end{cases},$$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$, *butun*,

$$y = 8 - 3x_1 - x_2 \rightarrow \min$$

Bu masalani noma'lumlarning butun bo'lishlik shartiga e'tibor bermasdan Simpleks usul yordami bilan yechamiz. Buning uchun x_3 va x_4 qo'shimcha o'zgaruvchilarga mos keluvchi P_3 va P_4 vektorlarni bazis vektorlar deb qabul qilib, Simpleks jadvalni to'ldiramiz va Simpleks jarayonni amalga oshiramiz.

I.

B.v.	C	P0	-3	-1	0	0
P1	P2	P3	P4			
P3	0	6	2	3	1	0
P4	0	3	2	-3	0	1
8+0	3	1	0	0		

II.

B.v.	C	P0	-3	-1	0	0
P1	P2	P3	P4			

P3	0	3	0	6	1	-1
P1	-3	3/2	1	-3/2	0	1/2
7/2	0	11/2	0	-3/2		

III.

B.v.	C	Po	-3	-1	0	0
P1	P2	P3	P4			
P2	-1	1/2	0	1	1/6	-1/6
P1	-3	9/4	1	0	1/4	1/4
3/4	0	0	11/12	-7/12		

Shunday qilib 3 – bosqichda masalaning optimal yechimi topildi, lekin bu yechim butun sonli emas. Yechimni butun sonli yechimga aylantirish uchun oxirgi Simpleks jadvalning birinchi qatoriga nisbatan kesuvchi tenglama tuzamiz. Buning uchun, eng avval, quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz

$$\frac{1}{6}x_3 - \frac{1}{6}x_4 \geq \frac{1}{2}.$$

Bu tengsizlikni ikki tomonini (-1) ga ko'paytirib, x_5 qo'shimcha o'zgaruvchi kiritamiz va quyidagi tenglamani hosil qilamiz

$$-\frac{1}{6}x_3 + \frac{1}{6}x_4 + x_5 = -\frac{1}{2}.$$

Uni Simpleks jadvalning 4- qatoriga joylashtiramiz.

B.v.	C	Po	-3	-1	0	0	0
P1	P2	P3	P4	P5			
P2	-1	1/2	0	1	1/6	-1/6	0
P1	-3	9/4	1	0	1/4	1/4	0
Δ_j	3/4	0	0	-11/12	-7/12	0	
P5	0	-1/2	0	0	-1/6	1/6	1

Bazidan $P5$ ni chiqarib, uning o'rniga $P3$ ni kiritamiz. Natijada Simpleks jadval almashadi va quyidagi ko'rinishga keladi:

B.v.	C	Po	-3	-1	0	0	0
P1	P2	P3	P4	P6			
P2	-1	0	0	1	0	0	0
P1	3	3/2	1	0	0	1/2	0
P3	0	3	0	0	1	-1	0
Δ_j	7/2	0	0	0	-3/2		
P6	0	-1/2	0	0	0	-1/2	1

Endi Simpleks jadvalning 2 qatoriga nisbatan kesuvchi tenglamani tuzamiz. Buning uchun avval quyidagi tengsizlikni tuzib olamiz:

$$\frac{1}{2}x_4 \geq \frac{1}{2}.$$

Bu tengsizlikning ikki tomonini (-1) ko'paytirib topamiz:

$$-\frac{1}{2}x_4 \leq -\frac{1}{2}.$$

Tengsizlikning kichik tomoniga x_6 qo'shimcha o'zgaruvchi kiritamiz va quyidagi kesuvchi tenglamani tuzamiz:

$$-\frac{1}{2}x_4 + x_6 = -\frac{1}{2}.$$

Bu tenglamani simpleks jadvalning 5-qatoriga joylashtiramiz. So'ngra bazisdan P_6 ni chiqarib, uning o'rniga P_4 ni kiritamiz.

B.v.	C	Po	-3	-1	0	0	0
P1	P2	P3	P4	P6			
P2	-1	0	0	1	0	0	0
P1	-3	1	1	0	0	0	1
P3	0	4	0	0	1	0	1
P4	0	1	0	0	0	1	-2
Δ_j	8-3=5	0	0	0	0	-3	

Hosil bo'lgan Simpleks jadvaldagi P_0 vektorning koordinatalari butun sonlardan iborat. Demak, butun sonli dasturlash masalasining yechimi topilgan va u $X=(1;0;4;1)$ bo'lib, bu yechimdagi maqsad funksiyaning qiymati $Y_{min}=5$ bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Исследование операций в экономике. /Под. ред. Кремера Н.Ш. М: ЮНИТИ, 1997.
2. Кузнецов Ю.М. Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование – М: Высшая школа, 1980.
3. Кузнецов А.В., Новиков Г.И., Холод Н.И. Сборник задач по математическому программированию. Минск. «Высшэйшая школа», 1985.
4. Кузнецов А.В., Холод Н.И. Математическое прогаммирование. Учебное пособие, Минск. «Высшэйшая школа», 1984.
5. Математическое программирование учебное пособие /Под. ред. Кремера Н.Ш.- М.: Финстатинформ, 1996.
6. Райцкас Р.Л. и др. Количественный анализ в эканомике. М.: Мир, 1992.
7. Сакович В.А. Исследование операций. Справочное пособие Минск. «Высшэйшая школа», 1991.
8. Сафаева Қ., Бекназарова Н. Операцияларнинг текширишининг математик усуллари. (Ўқув қўлланма). I-қисм, Т.: Ўқитувчи, 1984, II-қисм Т.: Ўқитувчи, 1990.
9. Сафаева Қ. Математик дастурлаш. Дарслик. Т. Ибн-Сино, 2004. 19. Сафаева Қ. Математик программалаш. Ўқув қўлланма. Т. “ЎАЖБНТ” Маркази, 2004.
10. Сафаева Қ., Шомансурова Ф. “Математик программалаш” фанидан маъруза матнлар тўплами. ТМИ, 2003.

